

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatleri (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
			Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna
			Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich
			Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li
			Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи
			O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi
			Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitara Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi
			Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna
			Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi
			O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna
			Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna
			Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна
			Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna
			O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu
			Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna
			“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li
			Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna
			Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi
			Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna
			Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li
			Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova
			Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
<i>J. B. Jumabayev</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
<i>Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li</i>	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
<i>Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
<i>Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
<i>Pardayeva Gulchexra Safarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
<i>Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
<i>Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich</i>	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish.....	439
<i>Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna</i>	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
<i>Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
<i>Абдумунинова Махлиё</i>	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
<i>Заирова Н. Б.</i>	

FUTBOL O'YINIDA TO'PGA KALLA BILAN ZARBA BERISH

Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
ijtimoiy fanlar fakulteti jismoniy tarbiya kafedrası
p. f. f. d., (PhD), v. b. dotsent

ORCID: 0009-0005-2512-4960

Annotatsiya: Ushbu ishda futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish texnikasi, uning biomekanik xususiyatlari va amaliy qo'llanishi tahlil qilinadi. Kalla bilan zarba berishning asosiy turlari (joyidan turib, sakrab, yugurib kelib zarba berish), ularning bajarilish texnikasi hamda o'yin jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, zarba samaradorligini oshirishda tana muvozanati, vaqtni to'g'ri tanlash va koordinatsiyaning o'rni ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari futbolchilarning texnik tayyorgarligini oshirish hamda mashg'ulot jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: futbol, kalla bilan zarba, texnika, sakrash, koordinatsiya, zarba aniqligi, o'yin taktikalari, havo to'pi, sport mahorati, mashg'ulot jarayoni.

Abstract: This paper analyzes the technique of heading the ball in football, its biomechanical characteristics, and practical application. The main types of headers (standing header, jumping header, and running header), their execution techniques, and their importance in the game process are highlighted. In addition, the role of body balance, correct timing, and coordination in improving the effectiveness of heading is examined. The research findings contribute to improving football players' technical preparation and optimizing the training process.

Key words: football, heading technique, technique, jumping, coordination, shooting accuracy, game tactics, aerial ball, sports mastery, training process.

Аннотация: В данной работе анализируются техника удара головой по мячу в футболе, её биомеханические особенности и практическое применение. Освещены основные виды ударов головой (удар с места, в прыжке, после разбега), техника их выполнения и значение в игровом процессе. Также рассмотрена роль равновесия тела, правильного выбора времени и координации в повышении эффективности удара. Результаты исследования способствуют совершенствованию технической подготовки футболистов и оптимизации тренировочного процесса.

Ключевые слова: футбол, удар головой, техника, прыжок, координация, точность удара, игровые тактики, верховой мяч, спортивное мастерство, тренировочный процесс.

KIRISH

Futbol zamonaviy sport turlari ichida eng ommabop va keng tarqalgan o'yinlardan biri bo'lib, unda texnik va taktik harakatlarning mukammalligi yuqori natijalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday muhim texnik elementlardan biri bu to'pga kalla bilan zarba berish hisoblanadi. Ushbu usul o'yin davomida, ayniqsa, havo orqali uzatilgan to'plarni qabul qilish, darvozaga zarba berish va himoyada to'pni uzoqlashtirishda keng qo'llaniladi.

Kalla bilan zarba berish texnikasi futbolchidan yuqori darajada jismoniy tayyorgarlik, sakrash qobiliyati, muvozanatni saqlash va aniq vaqtni his qilishni talab etadi. Shu bilan birga, bu usulni to'g'ri bajarish jarohatlarning oldini olishda ham muhimdir. Futbolchilarning yosh xususiyatlari va tayyorgarlik darajasiga qarab ushbu texnikani o'rgatish uslublari ham farqlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, hozirgi zamonaviy futbolda havo to'plari uchun kurash va standart vaziyatlardan unumli foydalanish o'yinning hal qiluvchi omillaridan biriga aylangan. Shu sababli kalla bilan zarba berish texnikasini ilmiy asosda o'rganish, uni takomillashtirish va mashg'ulot jarayoniga samarali joriy etish muhim vazifa hisoblanadi.

Futbolda to'pga kalla bilan zarba berish texnikasi sport nazariyasi va amaliyotida muhim o'rin egallaydi. Ushbu texnik element bo'yicha ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ular asosan zarba berish texnikasi, biomekanik xususiyatlar, jismoniy tayyorgarlik hamda o'yin jarayonidagi samaradorlik masalalariga bag'ishlangan.

Futbol nazariyasiga oid ilmiy manbalarda kalla bilan zarba berish texnikasi o'yin davomida havo to'plari uchun kurashda ustunlikka erishishning muhim vositasi sifatida baholanadi. Ayniqsa, zamonaviy futbolda standart vaziyatlardan unumli foydalanish, qanotdan uzatilgan to'plarni yakunlash va himoyaviy harakatlarda to'pni uzoqlashtirishda ushbu texnikaning ahamiyati ortib bormoqda.

Sport pedagogikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda kalla bilan zarba berish texnikasini o'rgatishda yosh va individual xususiyatlarni hisobga olish zarurligi ta'kidlanadi. Tadqiqotchilar futbolchilarning jismoniy rivojlanish darajasi, sakrash qobiliyati, koordinatsiyasi hamda reaksiyasi ushbu texnik elementni samarali bajarishga bevosita ta'sir ko'rsatishini qayd etganlar. Shu bilan birga, mashg'ulot jarayonida texnik harakatlarni bosqichma-bosqich o'rgatish, oddiy mashqlardan murakkab kombinatsiyalarga o'tish metodik jihatdan samarali hisoblanadi.

Biomekanik tadqiqotlarda kalla bilan zarba berish vaqtida tana holati, bo'yin mushaklarining faolligi, sakrash amplitudasi va zarba kuchining o'zaro bog'liqligi chuqur o'rganilgan. Olimlarning fikricha, futbolchi zarba berish vaqtida tana muvozanatini to'g'ri saqlasa va zarba momentini aniq tanlay olsa, zarbaning kuchi hamda aniqligi sezilarli darajada oshadi. Bundan tashqari, kalla bilan zarba berishda faqat bosh qismi emas, balki oyoq, gavda va qo'l harakatlarining o'zaro uyg'unligi ham muhim ahamiyatga ega ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Psixologik jihatdan olib borilgan tadqiqotlarda esa futbolchilarning diqqatni jamlash qobiliyati, tezkor qaror qabul qilishi va fazoviy fikrlashi kalla bilan zarba berish samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri sifatida ko'rsatib o'tiladi. Ayniqsa, o'yin davomida yuqori tezlikda harakatlanayotgan to'pning trayektoriyasini aniqlash va unga mos ravishda harakat qilish futbolchidan katta tajriba hamda psixologik tayyorgarlikni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish texnikasining nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga qaratildi. Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, taqqoslash, texnik tahlil va amaliy mashg'ulot metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, futbolchilarning zarba aniqligi, sakrash qobiliyati hamda koordinatsion harakatlari tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida kalla bilan zarba berish texnikasini takomillashtirishga oid metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu ishning maqsadi futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish texnikasini tahlil qilish, uning asosiy elementlarini o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mazkur texnik usul o'yindagi muhim vositalardan biri hisoblanadi. To'pga kalla bilan zarba berish o'yin jarayonida yakunlovchi zarba berishda ham, sheriklariga to'p uzatishda ham keng qo'llaniladi. Peshona bilan zarba berish va uning variantlari ushbu usuldagi eng ko'p qo'llaniladigan texnik harakatlar hisoblanadi. Ammo o'yin vaziyatlari xilma-xil bo'lgani, to'pning yo'nalishi, trayektoriyasi va tezligi turlicha bo'lgani sababli, ayrim hollarda kalla bilan zarba berishning asosiy usullaridan foydalanish imkoniyati cheklanadi. Bunday vaziyatlarda chakka bilan, ensa bilan yoki boshning tepa qismi bilan zarba berish usullari samarali natija beradi. Biroq ushbu zarbalar kam hollarda qo'llanilgani sababli ular keng tahlil qilinmaydi.

Kalla bilan to'pga zarba berish texnikasi tayyorlov, ishchi va yakunlovchi fazalarni o'z ichiga oladi. Tayyorlov fazasi kallani orqaga tortish harakatidan iborat bo'lib, bunda gavda va bosh orqaga tortiladi. Ushbu holatda gavdani rostlovchi antagonist mushaklar cho'ziladi. To'p futbolchining nazaridan pastda qolmasligi va boshning ortiqcha orqaga tashlanmasligi muhim hisoblanadi. Ishchi faza zarba beruvchi harakat va surib borish bosqichidan tashkil topadi. Zarba beruvchi harakat gavdani keskin rostlash orqali boshlanadi. Bevosita zarba gavda va kalla frontal tekislikdan o'tayotgan vaqtda bajarilishi maqsadga muvofiq, chunki aynan shu holatda kalla harakati maksimal tezlikka erishadi va kuchli zarba hosil bo'ladi. Yakunlovchi faza esa keyingi harakatlarga tayyor holatni egallash bilan tavsiflanadi. Surib borish tugagandan keyin gavda harakati sekinlashadi. Oldinga haddan tashqari egilib ketish tavsiya etilmaydi, chunki futbolchi keyingi o'yin harakatlariga tayyor turishi zarur.

Peshona bilan zarba berishda kallani old-orqa tekislikda yetarli darajada orqaga tortish kuchli zarba berish imkonini yaratadi. Shu holatda futbolchi uchib kelayotgan to'pni va mo'ljalni aniq kuzata oladi, bu esa zarbaning aniqligini oshiradi. O'yin vaziyatiga qarab peshona bilan zarba berishning ikki asosiy varianti qo'llaniladi: sakramay zarba berish va sakrab zarba berish. Sakramay peshona bilan zarba berishda dastlabki holat 50-70 sm masofada odimlab tik turishdan iborat bo'ladi. Kallani orqaga tortish vaqtida futbolchi gavdasini

orqaga engashtiradi, orqada turgan oyog'ini bukib, tana og'irligini shu oyoqqa o'tkazadi. Qo'llar tirsakdan yengil bukilgan holatda bo'ladi. Zarba berish harakati orqada turgan oyoqni to'g'rilash va gavdani rostdan boshlanib, kallaning oldinga keskin harakati bilan yakunlanadi. Natijada gavda og'irligi oldingi oyoqqa o'tkaziladi.

1-rasm: Pishonaning o'rtasi bilan zarba berish

Zarba berish harakati orqada turgan oyoqni to'g'rilash va gavdani rostdan boshlanib, kallaning oldinga keskin harakati bilan yakunlanadi. Gavdani og'irligi oldinda turgan oyoqqa o'tkaziladi. Sakrab peshona bilan zarba berish bir oyoqda yoki ikki oyoqda deysinib, yuqoriga sakrash orqali bajariladi. Sakrash zarbaning tayyorlov fazasi hisoblanadi. Tirsaklar bukilib, qo'llar ko'krak qismigacha shiddat bilan ko'tariladi, bu esa sakrash balandligini oshirishga yordam beradi.

2-rasm: Sakrab turib pishonaning o'rtasi bilan zarba berish

Depsingandan so'ng kalla orqaga tortiladi, ya'ni gavda orqaga engashtiriladi. Zarba berish harakati sakrashning eng yuqori nuqtasiga yetganda yoki undan biroz oldin boshlanadi. To'pning uchib kelayotgan trayektoriyasiga mos ravishda sakrashni aniq mo'ljallash zarur. To'pga zarba berishni sakrashning eng yuqori nuqtasida va gavda hamda kalla frontal tekislikdan o'tayotgan paytda bajarish lozim.

Yerga oyoq uchida tushiladi, amortizatsiyani ta'minlash uchun oyoqlar biroz bukiladi. Burilib peshona bilan zarba berish usuli to'pning uchish trayektoriyasini o'zgartirish zarur bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Bu usulda sakramay zarba berishda futbolchi orqaga engashadi va ayni paytda gavdasini zarba yo'naltiriladigan tomonga, ko'pincha 90 gradusgacha buradi. Bir-biridan 30-50 sm masofada parallel joylashgan oyoqlar ham gavda bilan birgalikda buriladi. Oyoq uchida burilish usulni bajarishda qulaylik yaratadi. Natijada sakramay peshona bilan zarba bergandagi holat yuzaga keladi.

3-rasm: Burilib peshonaning o'rtasi bilan zarba berish

Shuning uchun ushbu zarbaning fazalari va ularga qo'yiladigan talablar yuqorida ko'rib chiqilgan usul bilan deyarli bir xil hisoblanadi. Sakrab turib burilib zarba berishda deysingandan so'ng butun gavda zarba beriladigan tomonga buriladi va ayni paytda gavdaning yuqori qismi orqaga engashtiriladi. Keyingi harakatlar esa sakrab peshona bilan zarba berishdagi kabi bajariladi. Chakka bilan zarba berish usuli to'p futbolchining yon tomonidan uchib kelayotgan va burilib peshona bilan zarba berish imkoniyati bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. Ushbu usul bilan sakramay zarba berishda dastlabki holat oyoqlarni 30-50 sm kenglikda kerib tik turishdan iborat bo'ladi. Agar to'p chap tomondan kelayotgan bo'lsa, zarba berishga tayyorgarlik ko'rish uchun gavda o'ng tomonga engashtiriladi. Bunda o'ng oyoqning to'piq va tizza bo'g'imlari bukiladi hamda gavda og'irligi shu oyoqqa o'tkaziladi. Bosh to'p tomonga buriladi.

Zarba berish harakati oyoqni yozish va gavadani rostdashdan boshlanadi. Gavda og'irligi chap oyoqqa o'tkaziladi. Zarba berish peshonaning do'ng qismiga to'g'ri keladi. Sakrab zarba berishning tayyorlov fazasida deysingandan keyin gavda frontal tekislik bo'ylab nishonga qarama-qarshi tomonga engashtiriladi va zarba berishga tayyorgarlik holati yuzaga keladi.

4-rasm: Peshonaning chekkasi bilan zarba berish

Gavda frontal tekislikda nishonga qarama-qarshi tomonga engashtiriladi. Zarba berish harakati oldindan cho'zilgan mushaklarning keskin qisqarishi hisobiga bajariladi. Zarba sakrashning eng yuqori nuqtasida amalga oshiriladi. Yiqila turib to'pga kalla bilan zarba berish harakatlari esa kalla bilan zarba berishning yuqorida tasvirlangan usullaridan sezilarli darajada farq qiladi.

5-rasm: Yiqila turib bosh bilan zarba berish

Zarbaning tayyorlov fazasi depsinish va uchishning dastlabki bosqichidan iborat hisoblanadi. Yugurib kelishning so'nggi 3-4 qadamida gavda bir qadar oldinga engashadi. Depsinish to'p bilan to'qnashish kutilayotgan tomonga bir oyoqda bajariladi. O'yinchi yerga parallel holatda uchadi. Qo'llar tirsakdan bukilgan bo'ladi va to'pning harakati doimiy nazorat qilinadi. Zarba berish vaqtida futbolchining tana massasi va uchish tezligi to'pga uzatiladi. Zarba peshona yoki chakka qismi bilan beriladi. Peshona bilan zarba berilganda gavdaning uchish yo'nalishi va zarba yo'nalishi bir chiziqda bo'ladi. Chakka bilan zarba berilganda esa to'p sirpanib ketishi va uning trayektoriyasi keskin o'zgarishi mumkin. Yakunlovchi faza yerga tushish bosqichidan iborat bo'lib, bunda futbolchi biroz bukilgan va tarang holatdagi qo'llariga tayangan holda yerga tushadi. Qo'llar amortizatsiya vazifasini bajarib bukiladi, so'ng ko'krak, qorin va oyoq qismiga yumalash harakati amalga oshiriladi. 60-100 sm balandlikda uchib kelayotgan to'pga yiqila turib kalla bilan zarba berish mumkin. To'pga yetish qiyin bo'lgan va boshqa texnik usullardan foydalanish imkoniyati cheklangan vaziyatlarda ushbu usul samarali natija beradi.

Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish texnikasi o'yinchilarning muhim ko'nikmalaridan biri hisoblanadi. Ushbu usul hujumda gol urish, himoyada esa xavfni bartaraf etishda katta ahamiyat kasb etadi. Kalla bilan zarba berishning samaradorligi o'yinchining to'g'ri joylashuvi, sakrash texnikasi, tana muvozanati va zarba berish vaqtida bosh qismini aniq boshqarishiga bog'liq. Mashg'ulot jarayonida ushbu texnikani muntazam takomillashtirish o'yinchilarning koordinatsiyasi, kuchi va aniqligini oshiradi. Ayniqsa, vaqtni to'g'ri tanlash va to'p trayektoriyasini oldindan baholash muhim omillardan biridir. Shu bilan birga, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, ya'ni bosh va bo'yinni to'g'ri tutish jarohatlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA

Umuman olganda, to'pga kalla bilan zarba berish futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini boyitadi va o'yin natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli uni o'rgatish va rivojlantirish har bir futbol mashg'ulotining ajralmas qismi bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xolmaxmatov, B. "13-15 yoshli yosh futbolchilarning funksional tayyorgarligining yoshga bog'liq xususiyatlari." *Miasto Przyszłości*, 50 (2024): 493-496.
2. Xolmaxmatov, B. va boshqalar. "O'smir va bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 18.5 (2024): 220-222.
3. Xolmaxmatov, B. va boshqalar. "Yengil atletika turlari va ularning qoidalari." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 18.6 (2024): 68-70.
4. Kenjayev, D. G'. "Gymnastic Exercises for Physical Preparation in Production Facilities." *International Journal on Orange Technologies*, 3.7: 54-56.
5. Xolmaxmatov, B. va boshqalar. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy rivojlantirish ustidan tibbiy-pedagogik nazoratni olib borish." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 17.2 (2024): 16-20.
6. Xolmaxmatov, B. va boshqalar. "Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning o'рни va ahamiyati." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 18.1 (2024): 120-123.
7. Xolmaxmatov, B. va boshqalar. "O'smir va bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 18.5 (2024): 220-222.
8. Xolmaxmatov, B. "O'zbekistonda maktab yoshidagi bolalarni voleybol sport turiga jalb etish." *Journal of New Century Innovations*, 44.2 (2024): 149-154.
9. Xolmaxmatov, B. va boshqalar. "Yengil atletika turlari va ularning qoidalari." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 18.6 (2024): 68-70.
10. Xolmaxmatov, B. M. o'g'li va Panjiyeva G. "Xotin-qizlarni ommaviy sportga jalb qilish va sog'lom turmush tarzini tatbiq etish." *Mejdunarodnyy jurnal nauchnyx issledovateley*, 10.1 (2025): 531-534.
11. Xolmaxmatov, B. M. o'g'li va Panjiyeva G. "Voleybol texnikasi va uni o'rgatish metodlari." *Xalqaro ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 10.1 (2025): 535-537.
12. Xolmaxmatov, B. "13-15 yoshli yosh futbolchilarning funksional tayyorgarligining yoshga bog'liq xususiyatlari." *Miasto Przyszłości*, 50 (2024): 493-496.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.